

Number of development stages captured annually at each site

	EGGS	VITELADAS	NO VITELADAS	TOTAL	% Total
BU	4919	7103	9314	21336	56,3267246
CONST	44	643	1223	1910	5,04237176
ITA	0	40	792	832	2,1964677
E1	0	460	1609	2108	5,56508884
DAY	266	303	946	1515	3,9995776
YERU	3175	2547	4456	10178	26,8697695
totales	8404	11096	18340	37879	

Fish larvae: average annual density (Oct-March)

	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
BU	4,37	6,19	6,84	7,97	8,86	9,27
Const	0,36	0,30	0,08	0,33	0,22	2,46
Ita	0,09	0,20	0,17	0,16	0,31	0,50
E1	0,60	0,40	0,50	0,37	0,71	1,03
PY	0,63	3,80	2,31	1,92	1,18	6,92
day	0,34	0,50	0,55	0,41	0,17	0,68

Fish larval density: Analysis of Variance

Análisis de la varianza

Variable	N	R ²	R ² Aj	CV
PROMEDIO		37	0,84	0,81 57,42

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

F.V.	SC	gl	CM	F	p-valor
Modelo.	268,18	5	53,64	32,7	<0,0001
ESTACION	268,18	5	53,64	32,7	<0,0001
Error	50,85	31	1,64		
Total	319,03	36			

Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=2,21752

Error: 1,6404 gl:

31

ESTACION	Medias	n	E.E.	
ITA	0,26	6	0,52	A
DAY	0,48	6	0,52	A
CON	0,64	6	0,52	A
E1	0,66	6	0,52	A
PY	2,99	6	0,52	B
BU	7,48	7	0,48	C

Medias con una letra común no son significativamente diferentes ($p > 0,05$)

Euclidean-distance dendrogram from cluster analysis of sampling stations for fish developmental stages in Salto Grande reservoir, between December 2009 and April 2016

Analisis de Cluster

Analisis de Cluster

Nueva tabla : 21/05/2018 - 16:42:18 - [Versión : 16/03/2017]

Análisis de conglomerados

Promedio (Average linkage)

Distancia: (Euclidea)

Correlación cofenética= 0.998

Variables estandarizadas

Casos leidos 6

Casos omitidos 0

Variables

HUEVOS

VITELADAS

NO VITELADAS

Concentracion de *Microcystis* spp (ind/mL)

Microcystis spp	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DIC	862,5	1504460,59	56076,8	73952,4167	301,818182	392	0
ENE	1866,11111	32221,7241	246261,25	67453,4545	899,277778	4383,03846	16041,0976
FEB	2490,35714	14545,4717	611034,5098	30620,0625	1388,84516	83581,96	69051,5714
MAR	5077,73973	82276,8939	474631,3514	34186,8182	459,04	27371,5714	27677

Concentracion de *Microcystis* spp vs Fish larval density

Coefficientes de correlación

Correlación de Pearson

Variable (1)	Variable (2)	n	Pearson	p-valor
larnas	larnas	6	1,00	<0,0001
larnas	LN_Microsystis	6	-0,83	0,0408
LN_Microsystis	larnas	6	-0,83	0,0408
LN_Microsystis	LN_Microsystis	6	1,00	<0,0001

Percentages of the taxonomic groups found in each sampling station

Sampling stations	Ichthyoplankton taxa																	
	<i>Prochilodus lineatus</i>	Anostomidae	<i>Pseudoplatystoma spp</i>	Doradidae	<i>Luciopimelodus pati</i>	<i>Pimelodus sp.</i>	<i>Iheringichthys labrosus</i>	<i>Surubim lima</i>	<i>Salminus maxillosus</i>	<i>Lycengraulis grassidens</i>	<i>Sciaenidae pachyurus</i>	<i>Catathyridium jenisii</i>	<i>Apareiodon affinis</i>	<i>Raphiodon vulpinis</i>	<i>Oligosarcus oligolepis</i>	<i>Odontesthes bonariensis</i>	Characiformes NI	Siluriformes NI
Bella Unión	31.7	12.9	18.3	6.0	7.5	12.8	4.0	0.7	0.5	0.0	0.1	1.2	1.1	0.3	0.0	0.0	20.5	0.6
Constitución	29.5	16.4	17.4	0.8	1.7	3.9	0.6	0.0	0.4	6.2	3.2	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0.6
Itapebi	0.0	0.0	0.0	0.6	2.1	1.2	0.8	0.0	0.0	53.7	21.4	12.1	2.3	0.6	0.0	0.2	3.9	1.2
E1	0.5	0.0	0.1	1.1	2.8	5.9	1.1	0.0	0.0	48.9	20.7	7.6	1.4	0.0	0.0	0.3	7.7	2.0
Dayman	25.8	6.6	6.7	6.5	5.5	2.4	0.0	0.0	0.0	8.9	18.8	8.7	0.0	0.0	0.1	0.1	7.4	2.5
Puerto Yerúa	33.9	10.9	13.7	4.7	12.5	14.6	2.4	0.2	0.4	0.0	0.1	1.8	0.9	1.0	0.1	0.0	2.2	0.7

PCA of the ordination of sampling stations according to the abundance of fish taxa

Análisis de componentes principales

Datos estandarizados

Casos leídos 6

Casos omitidos 0

Variables de clasificación

Columnal

Autovalores

Lambda	Valor	Proporción	Prop Acum
1	8,26	0,64	0,64
2	2,76	0,21	0,85
3	1,30	0,10	0,95
4	0,58	0,04	0,99
5	0,10	0,01	1,00
6	0,00	0,00	1,00
7	0,00	0,00	1,00
8	0,00	0,00	1,00
9	0,00	0,00	1,00
10	0,00	0,00	1,00
11	0,00	0,00	1,00
12	0,00	0,00	1,00
13	0,00	0,00	1,00

Autovectores

Variables	e1	e2
SABALOS	-0,31	-0,25
Anostomidae	-0,29	-0,29
Pseudoplatystoma	-0,31	-0,22
Doradidae	-0,23	0,05
L. pati	-0,26	0,19
Pimelodus	-0,27	0,35
I. labrosus	-0,18	0,47
S. lima	-0,25	0,27
S. maxillosus	-0,32	-0,02
Anchoita	0,32	0,20
Corvina	0,32	0,02
Lenguado	0,27	-0,36
Apareiodon	0,23	0,42